

KANOB XOM-ASHYOSINI QABUL QILISH VA QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI

Qabulov Ibrohim Mamatqul o'g'li

Abdiqulova Lola Nurali qizi

Guliston Davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11399212>

ANNOTATSIYA: Qishloq xo'jaligini isloh qilish, Kanop tayyorlash texnologiyasi haqida ma'lumot berilgan, Tolali o'simliklar to'qishga yaroqli tola beradi, Oziq-ovqat xavfsizligining to'rt tarkibiy qismlari (oziq-ovqatning mavjud, Kanop poyasida 17-18% to'qishga yaroqli tola hosil qiladi, Kanoppoya bir-biri bilan yondosh turgan alohida hujayralardan iborat bo'lgan murakkab strukturali o'simlik.

KALIT SO'ZLAR: Kanop, parenxima, prazenxima, regeneratsiya, kanop ivitish alternarioz, paxta, pilla, jun va sintetik tola, Cho'llanish, Kanoppoya, Parenximali hujayralar, texnologiyalar, agroklastlar, gazmollar, gektar, meva-sabzavot, takomillashtirish.

Kirish. Qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarimizda asosiy e'tiborni suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish, ishlab chiqarishga zamonaviy texnologiyalarni faol joriy etish, xo'jalik va korxonalarining moddiy-texnik bazasi va kadrlar salohiyatini mustahkamlash, eng muhimi, dehqon va fermerlarning og'irini yengil qilishga qaratmoqdamiz. Shu maqsadda 800 dan ziyod agroklastlar tashkil etildi. Bugungi kunda paxta va g'allaning 100 foizi, meva-sabzavot mahsulotlarining 60 foizdan ortig'i aynan ular tomonidan yetishtirilmoqda.

Cho'llanish, yerlarning sho'rlanishi va degradatsiyasiga qarshi kurashish, tuproq unumdorligini oshirishga alohida ahamiyat berilmoqda. Hozirgi kungacha 500 ming gektar maydonda suvni tejaydigan texnologiyalar joriy etilib, 3 milliard kub metr suv iqtisod qilingani va qariyb 1 million gektar yerning suv ta'minoti yaxshilangani ana shunday sa'y-harakatlarimiz natijasidir. Joriy yilda qo'shimcha ravishda 100 ming gektar yer foydalanishga kiritilib, oziq-ovqat ekinlari ekilgani, mevali bog' va tokzorlar barpo etilgani yurtimizda oziq-ovqat xavfsizligi va narxlar barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligini isloh qilish, xususan sohada davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, bozor munosabatlarini keng joriy qilish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi subyektlar o'rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlash, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda.

Oziq-ovqat xavfsizligining to'rt tarkibiy qismlari (oziq-ovqatning mavjudligi, uni xarid qilish qobiliyati, undan foydalanish va uning barqarorligi) bo'yicha oziq-ovqat xavfsizligining davlat siyosati ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi.

Mavzuning dolzarbligi. O'zbekistonda tolali ekinlar dunyoning ko'pgina mamlakatlari singari yuqori qadrlanadi. Tolali ekinlarni etishtirishga mamlakatimizda alohida ahamiyat beriladi. So'ngi yillarda mamlakatimiz hukumati tomonidan chiqarilayotgan qaror va farmoyishlarda texnik ekinlarni etishtirishni yanada rivojlantirishga katta e'tibor berish, agrar soha va qayta ishlash sanoatining taraqqiyoti uchun etarli imkoniyatlar yaratib berish ko'zda tutilmoqda.

Tolali o'simliklar to'qishga yaroqli tola beradi. Bu tola xar xil gazmol, mato tayyorlash uchun ishlatiladi. Bu o'simlik botanik jixatdan xar xil oila, avlod va turlarga mansub bo'lib, ular quyidagi uch guruxga bo'linadi.

1. Urug'ida yoki mevasida tola hosil qiladigan o'simliklar. Bu guruxga eng ko'p tarqalgan g'o'za o'simligi kiradi.
2. Poyasida tola xosil qiladigan o'simliklar bu guruxga zig'ir, nasha, jut, kanop va boshqalar kiradi.
3. Bargida tola xosil qiladigan o'simliklar. Bu guruhga Yangi zelandiya zig'iri, tekstil banani va boshqalar kiradi.

Tolali o'simliklardan eng ko'p ekiladiganlari g'o'za, zig'ir, nasha hisoblanadi. Bundan tashqari bu o'simliklarni urug'ida 18-42 % moy bo'ladi. Bu o'simliklarni moyi oziq-ovqatda, texnikada, oq bo'yoq sanoatida, sovun tayyorlashda va boshqa maqsadlarda ishlatiladi.

Shuning uchun bu o'simliklarni xalq xo'jaligida ahamiyati juda katta hisoblanadi.

Kanop poyasida 17-18% to'qishga yaroqli tola hosil qiladi. Kanopning tolasini rangsiz, tiniq, lekin dag'al bo'ladi. Bu tola qop-qanor, arqon, brezent, uy jihozlari uchun gazmollar, o'rash uchun iplar va boshqa buyumlar tayyorlash uchun ishlatiladi.

Kanop urug'i tarkibida 18-20% moy bo'ladi, moy, lak-bo'yoq sanoatida, sovun tayyorlashda ishlatiladi.

Kanop yovvoyi xolda Janubiy Afrikada uchraydi. Uning vatani Hindiston va Janubiy afrika hisoblanadi. Kanop ko'proq Hindiston, Eron, Xitoy Yava va Sumatra orollarida, Afrikada, Amerikada (AQSh, Braziliya, Kuba va boshqalar) ekiladi.

Kanop o'rtacha bir gektar erdan 100-120 ts poya va 4-5 ts. urug' beradi. Lekin, yuqori agrotexnikani qo'llash natijasida, kanopdan 150-180 ts ko'k poya, 8-9 ts. urug' olish mumkin.

Bu moy eng oliy navli moy bo'lib, undan og'ir sanoatda va bo'yoq olishda keng foydalaniladi, shuningdek kanop po'stlog'i shilib olingandan so'ng, chiqindiga chiqarib tashlanadigan o'zagi, bargi va ko'sakchalari engil sanoatda shakl berish, plita taxtachalar, mebel va kursilar hamda shkaf servantlar tayyorlashda ishlatiladi. Chiqindiga chiqqan tuponi esa qishloq xo'jaligida organik o'g'it sifatida qo'llaniladi. O'z navbatida kanop o'simligidan pektin moddasi olinib, oziq-ovqat sanoatida keng foydalaniladi. Binobarin pektin moddasi boshqa o'simliklarda 1,0-1,5 foiz olinsa, kanop o'simligidan 3,0-4,0 foiz olinadi. Afsuski respublikamizda oziq-ovqat sanoati ehtiyojlari uchun pektin moddasi chetdan valyuta hisobiga olinmoqda. Vaholanki jahon bozorida pektin moddasining 1 tonnasi 2 mln. AQSh dollari miqdorida baholanmoqda. Kanop o'simligining xususiyatlaridan yana biri undan tsellyuloza olinishidir. Kanop poyasi tarkibida 50 foiz, tolasini tarkibida 60 foiz tsellyuloza mavjudligi tajribalarda isbotlangan. Ya'ni bir gektar kanopzor hisobiga 15 tonna tsellyuloza olish imkoniyati mavjud. Umuman olganda esa kanop hom ashyosi va tolasidan 23 turdagi mahsulot tayyorlanadi.

Kanoppoya bir-biri bilan yondosh turgan alohida hujayralardan iborat bo'lgan murakkab strukturali o'simlik. Har qaysi shunday to'qima xujayralarida yupqa qobiq bo'lib, u yosh hujayralarda protoplazma, katta yoshli xujayralarda esa sharbat yoki havo bilan to'lgan bo'ladi [Sultonov J., 1970].

Tabiatda juda ko'p har xil shaklli va hajmli xujayralar uchraydi. Shunga qaramay hamma hujayralarni ikkiga bo'lish mumkin:

1. *Parenximali* hujayralar - hamma uch tomonga (uzunligiga, eniga va yo'g'onligiga) bir xilda o'sadigan hujayralar.

2. *Prozenximali* hujayralar - uchi nayzalashgan, dukka o'xshash cho'zilgan hujayralar. Hamma o'simlik to'qimalari hosil qiluvchi to'qimadan paydo bo'ladi. Hosil qiluvchi to'qimalar poyaning uchi va ildizida, ya'ni o'sish nuqtasi deb atalgan joyda joylashgan bo'lib, o'simlikda birlamchi to'qimani hosil qiladi.

Ikkilamchi hosil qiluvchi to'qimalar birlamchi hosil qiluvchi to'qimalardan kelib chiqib, o'z navbatida ikkilamchi to'qima deb ataluvchi yangi to'qimani hosil qilish xususiyatiga ega. Ikkilamchi hosil qiluvchi to'qimalar kambiy deb ataladi.

Birlamchi hosil qiluvchi to'qimalar tufayli esa eniga o'sadi (yo'g'onlashadi).

Poya to'qimalarining miqdori va sifati poyaning pastidan yuqori uchiga qarab o'zgarib boradi. Kanoppoyaning birinchi anatomik to'qimasi po'st to'qima bo'lib, poyaning sirti shu to'qima bilan o'ralgan bo'ladi. Po'st to'qima po'st pardasi, epidermis va assimilyatsion parenximadan iborat. Po'st to'qima mexanikaviy ta'sirlaridan himoyachi rolini bajarib, o'simlikdan namning tezda bug'lanib ketishidan, shuningdek har xil harorat ta'siridan saqlaydi hamda havo almashinishini tartibga solish vazifasini bajaradi [F.Axmedova, 1986, 1987].

Po'st to'qimaning tashqi bir qavatli po'st pardasidan iborat bo'lib, u suv o'tkazmaydigan maxsus moysimon modda bilan qoplangan, bu modda kutikula deb ataladi. Po'st pardasi va epidermisda teshikchalar (ustida) bo'lib, ular orqali tashqi muhitdan ichkariga namlik va havo kirib turadi.

Po'st pardasining pastki qismidan ikki-uch qavatli zanjirsimon epidermis 2 hujayralari joylashgan. Epidermis hujayralarda tsellyulozali pardalar bo'ladi.

To'qimadagi bir-biridan ajralgan yoki dastaga joylagan yagona tola elementar tola deb ataladi. Ximiyaviy jihatdan elementar tola yuqori malekulali polimer modda hisoblanadi. Tola hujayrasining asosiy moddasi tsellyulozadan iborat bo'lib, u tolaga pishiqlik, egiluvchanlik va elastiklik beradi.

Tola tarkibida tsellyulozadan tashqari pektin, lignin va boshqa moddalar bo'ladi. Bularning hammasi tsellyulozaning yo'ldoshi bo'lib, tolaning qattiqligini oshiradi, pishiqligini kamaytiradi, sifatini pasaytiradi. Elementar tola duk shaklida bo'lib, o'rtasi yo'g'on va ikki tomoni ingichkalashgan, devori qalinlashgan va o'rtasida bo'shliqqa ega. Elementar tola uzunligining ko'ndalang kesim kattaligiga nisbati prozenximalik koeffitsienti deb ataladi. Bu koeffitsient juda katta chegaralarga o'zgarib turadi.

Kanopning elementar tolasi kalta - 1,5-6,0 mm, o'rtacha ko'ndalang kesimi 20 Mkm va prozenximalik koeffitsenti 100-150 ga teng. Ular ko'pqirrali shaklda bo'lib, dastada zich birlashib turadi. Elementar tola ko'ndalang kesimlarining ichki tuzilishini elektron mikroskop orqali kuzatilsa, ularda aylana shaklida joylashgan qatlamlarni ko'rish mumkin.

Tolaning pishiqligi hosilni yig'ish muddatiga bog'liq. Ilgariroq yig'ilgan poya tolasining pishiqligi kam bo'ladi, kechroq yig'ilib olingan sari pishiqligi ortib boradi. Kanop poyasida 24% gacha tola bo'ladi.

Kanopni saqlash texnologiyasi

X.B.Shaumarov va S.Ya.Islamovlarning [2011] yozishicha, kanop zavodlarida poya yoki po'stloq asosan ikki usul bilan: usti yopiq shiyponlarda va ochiq joyda g'aram qilib saqlanadi. Hom ashyoni usti yopiq joyda saqlash uchun uzunligi 64 m, eni 16 m va balandligi 8 m bo'lgan atrofi ochiq lekin usti yopiq shiypondan foydalaniladi.

Bunday shiyponda 400-500 tonnagacha po'stloq yoki poya saqlash mumkin. Undan tashqari, hozir zig'ir poya zavodlarida katta o'lchamli temir-beton shiyponlar keng qo'llanilmoqda.

Masalan. 144x24x8,4 m o'lchamli shiyponga 2500 tonna, 90x30x6,5 m o'lchamli shiyponga esa 1500 tonna hom ashyo joylanadi.

XULOSA:

Xulasamning mazmuni shundan iboratki bugungi kunda qanchadan qancha ishlab chiqarish korxonalari qurilmoqda shundan tolaga bo'lgan talab juda yuqori butun dunyoda qaloversa respublikamizda ham kanop tolaga bo'lgan talab ayniqsa balant dunyo miqyosida qaraydigan bo'lsak paxta tolasi va ipak tolasi, sintetik tola va eng asosiysi kanop tolasini o'z o'rni mavjun xalq xo'jaligida kam yetishtirilsada lekin bunday maxsulotlarni qayta ishlashga talab yuqori bunday maxsulotlardan ip gazlama, qop, va shunga o'xshagan bir qancha mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda.

References:

1. Otaboyev, M., & Qabulov, I. (2022). "Bek cluster" korxonasida paxta tolasini saqlashda foydalanilayotgan zamonaviy qurilmalar tasnifi. Paxta xom ashyosini saqlashda namlikning tolasifatiga ta'sirini ilmiy asoslash. Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 174–177.
2. Qabulov I., Yuldosheva D. DETERMINATION OF IMPURITY AND MOISTURE OF RECEIVED COTTON AND CONTROL OF THE QUALITY OF COTTON STORED AT THE PREPARATION POINT //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 6. – С. 745-748.
3. Қабулов, И., Юлдошева, Д., & Унгаров, А. (2024). ПАХТАНИ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ, ТЕРИМГА ТАЙЁРЛАШНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ ТАРТИБИ. Евразийский журнал академических исследований, 4(1 Part 2), 88–92.
4. Qabulov, I., & Maxmudov, I. (2024). COTTON RECEIVING RULES IN COTTON MILLS AND COTTON RECEIVING PLACES. Евразийский журнал академических исследований, 4(1 Part 2), 93–96.
5. Egamberdiyev, P., Hojaqulov, F., Jo'lbekov, I., Maxmudov, I., & Qabulov, I. (2023). INTENSIV BOG'DORCHILIKNING ASOSIY ILMIY RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6 Part 2), 105–109.